

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390654>

УДК 314.335.044

Катаев В. А., Тонких Н. В.

Катаев Владислав Александрович, аспирант, Уральский государственный экономический университет, Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. E-mail: kataevkataev10@yandex.ru.

Тонких Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий лабораторией кафедры экономики труда и управления персоналом, Уральский государственный экономический университет, Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. E-mail: tonkihmv@usue.ru.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, как параметр родительского благополучия

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения населения регионов России детскими дошкольными образовательными учреждениями. Сегодня анализируется множество факторов поддержания демографии, одним из которых является обеспеченность семей детскими садами, что дает возможность работы для женщин и социально-интеллектуального развития ребенка. В статье дана динамика численности и охвата детскими дошкольными учебными заведениями в целом по России и по регионам, анализ текущих проблем дошкольного образования. Подтверждается, что вопрос обеспечения семей с детьми местами в детских садах является ключевым для обеспечения родительского благополучия и создания условий роста рождаемости в стране.

Ключевые слова: дошкольные учреждения, обеспеченность, демография, регионы, благополучие.

Благодарности: Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-18-00614 «Исследование влияния цифровой занятости на рождаемость и родительское благополучие», <https://rscf.ru/project/22-18-00614/>

Kataev V. A., Tonkikh N. V.

Kataev Vladislav Aleksandrovich, PhD student, Ural State University of Economics, Russia, 620144, Ekaterinburg, st. March 8/Narodnaya Volya, 62/45. E-mail: kataevkataev10@yandex.ru.

Tonkikh Natalia Vladimirovna, doctor of Economics; associate professor, head of the Laboratory of the department of Labor economics and personnel management, Ural State University of Economics, Russia, 620144, Ekaterinburg, st. March 8/Narodnaya Volya, 62/45. E-mail: tonkihmv@usue.ru.

Provision of preschool educational institutions as a parameter of parental well-being

Abstract. The article is devoted to the problem of providing the population of Russian regions with preschool educational institutions. Today, many factors for maintaining demographics are being analyzed, one of which is the provision of families with kindergartens, which makes it possible for women to work and for the socio-intellectual development of the child. The article gives the dynamics of the number and enrollment of preschool educational institutions in Russia as a whole and by region, and an analysis of current problems of

preschool education. It is confirmed that the issue of providing families with children with places in kindergartens is key to ensuring parental well-being and creating conditions for an increase in the birth rate in the country.

Key words: preschool institutions, provision, demographics, regions, well-being.

Дошкольное образование является базовой точкой формирования ключевых социальных и образовательных навыков ребенка, создает системный каркас для социального, интеллектуального и эмоционального развития человека. Это крайне важно для дальнейшего успешного становления будущих школьников и студентов на рынке труда.

В системе дошкольного образования сформировался ряд проблем: нехватка педагогов, недостаточная их квалификация, нехватка мест в дошкольных учреждениях, недостаточное финансирование, неравномерное развитие дошкольных учреждений в различных регионах, низкая вовлеченность родителей в процесс образования и т.д. [2] Среди перечисленного особенно остро выделяется вопрос обеспечения детскими дошкольными учреждениями, что определило направление и актуальность исследования. Именно наличие и своевременное предоставление дошкольникам мест в учебно-воспитательных учреждениях позволяет создать условия для освобождения от дополнительного домашнего труда женщин, предоставляет возможность получения ими образования и дохода, тем самым дает предпосылку для рождения детей в семье.

В работе использованы данные официальной статистики (Росстат) [3], аналитические материалы. Используются методы социально-экономического анализа: статистический и сравнительный анализ, графические методы визуализации данных.

В первую очередь, хотелось бы отметить вопрос обеспечения дошкольных учреждений квалифицированными кадрами. Опрос «Акция образования» [4], который был проведен в сентябре 2023 г. среди 700 педагогических работников показал острый дефицит работников в воз-

расте 20-30 лет. Так, педагоги этого возраста составляют не более 10% общего состава. Большая же часть педагогов, по данным Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, среди педагогов преобладают те, чей стаж насчитывает более 20 лет. Еще одной проблемой можно обозначить высокую нагрузку, когда работники вынуждены брать дополнительную нагрузку и повышенную ставку, чтобы увеличить свой доход. Также стоит отметить дефицит кадров 5-15% в зависимости от региона. Уровень подготовки педагогов дошкольного образования в среднем высок и составляет 81,1% специалистов с высшим образованием.

Проведем анализ численности воспитанников в организациях, реализующих программы дошкольного образования, а также занимающихся присмотром и уходом за детьми (рис. 1).

Самая высокая численность детей, получающих дошкольное образование, зафиксирована в 2019 г. Далее наблюдается снижение натуральных показателей, которое в 2022 г. по сравнению с 2019 г. составило 7,6%. На сегодняшний день наблюдается снижение численности детей 1,5-6 лет, что объясняется низкой фазой состояния демографической волны и социально-экономической ситуацией в стране. Следует отметить, что рост следующей волны рождений должен быть обеспечен достаточным количеством мест для дошкольного образования детей в будущем. Сегодня много внимания уделяется факторам демографического роста, при этом следует учитывать, что для семьи крайне важна возможность обучения ребенка в дошкольном учреждении и выхода родителей на работу. Проблема поддержания дохода крайне важна для семей и дошкольные учреждения поддерживают и позволяют работать родителям детей до 6 лет.

Рис. 1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования, чел.

В оценке доступности системы дошкольного образования для родителей важны не столько абсолютные значения численности воспитанников дошкольных учреждений, сколько обеспеченность местами в детских учреждениях. Здесь мы видим серьезную разницу по регионам страны и возможную необеспеченность необходимого уровня мест в дошкольных учебных заведениях. Рис. 2 показывает дифференциацию обеспеченности детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей.

В целом по России мы наблюдаем тенденцию роста показателя, которая за 2018-2022 г. составила 19,6%. Что говорит о более высокой доступности на сегодняшний день возможности получения места в детском саду для родителей.

При этом, следует отметить, что, с одной стороны, наблюдается повышение мест на 1000 детей, с другой – увеличение обеспеченности на фоне снижения численности рождения детей и сохранения количества мест в детских дошкольных учреждениях.

Рис. 2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей, ед.

В регионах России ситуация существенно отличается от средних показателей. Так, лучше обеспечены детскими дошкольными учреждениями в регионах: Северо-Западный федеральный округ обеспеченность на 1000 детей составляет 943 мест в детских учреждениях или на 23,4% больше, чем целом по России; в Уральском федеральном округе 896 мест или выше на 11,9%, в Поволжском федеральном округе 848 мест или на 11% выше, чем по России. Также можно отметить и Северо-Кавказский регион, где количество мест в детских учреждениях значительно ниже и составляет 506 или на 43,8% ниже на 1000 нуждающихся детей. Вероятно, это может быть связано с семейными традициями,

когда дети воспитываются в семье и не получают необходимого дополнительного образования.

Кроме разницы в регионах по обеспечению местами в детских дошкольных учреждениях следует отметить и отличие сельских и городских поселений. Традиционно, обеспеченность выше в городских поселениях на 12,6%. Практически не существенная разница в Центрально федеральном округе (0,6). Серьезная разница в Северо-Кавказском федеральном округе (27,5%) и в Сибирском федеральном округе (13,3%).

Распределение численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение численности воспитанников дошкольных учебных заведений по регионам за 2022 г., %.

Лидерами по количеству детей, обеспеченных местами в детских садах стали Центральный федеральный округ (24%) и Приволжский федеральный округ (21%). Самый низкий охват детей в Дальневосточном федеральном округе (6%) и Северо-Кавказском федеральном округе (6%). Расчет показан по сравнению численно-

стью воспитанников в Российской Федерации.

При этом следует отметить снижение загруженности детских дошкольных учреждений. В среднем на 100 мест в 2020 г. приходилось 102 ребенка, а в 2022 г. уже 97 детей. Более низкая загруженность в Дальневосточном федеральном округе (93

ребенка на 100 мест), высокая в Северо-Кавказском федеральном округе (104 ребенка на 100 мест).

Такое изменение и дифференциация связана с общей демографической тенденцией снижения рождений. В этой ситуации важно сохранение мест в детских дошкольных учреждениях и готовность их увеличения при изменении демографического тренда.

В заключении следует отметить, что обеспеченность местами в детских учебных заведениях является одним из ключевых предпосылок демографического роста.

Возможность получения для ребенка дошкольного обучения дает женщине возможность работы и поддержания дохода [4]. Для ребенка это получение социального, интеллектуального и творческого образования, которое поможет в дальнейшем обучении. Комплексный подход к развитию системы детского дошкольного образования дает родителям возможность гармонично совмещать воспитание детей с работой, что положительно отражается на параметрах родительского благополучия, снимает часть барьеров роста рождаемости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельникова, А. С. Гендерные риски в социально-трудовой сфере / А. С. Мельникова // Международный демографический форум "Демография и глобальные вызовы" : Материалы форума, Воронеж, 30 сентября – 02 2021 года. Воронеж: Общество с ограниченной ответственностью "Цифровая полиграфия", 2021. С. 266-271.
2. Островская Е.В. Проблемы дошкольного образования в современном мире / Е.В. Островская, Е.Н. Скавичева // Актуальные проблемы педагогики и психологии. 2023. Том 4. № 4. С. 28-38.
3. Информационный ресурс: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 22.11.2023 г.)
4. Молодые педагоги составляют малую часть учительского состава в школах. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/09/25/996850-molodie-pedagogi-sostavlyayut-maluyu-chast-uchitelskogo-sostava> (дата доступа 23.11.2023 г.)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Melnikova, A. S. Gender risks in the social and labor sphere / A. S. Melnikova // International Demographic Forum "Demography and Global Challenges" : Materials of the Forum, Voronezh, September 30 – 02, 2021. Voronezh: Limited Liability Company "Digital Polygraphy", 2021. pp. 266-271.
2. Ostrovskaya E. V. Problems of preschool education in the modern world / E. V. Ostrovskaya, E. N. Savicheva // Actual problems of pedagogy and psychology. 2023. Volume 4. No. 4. pp. 28-38.
3. Information resource: <https://rosstat.gov.ru/> (accessed 11/22/2023)
4. Young teachers make up a small part of the teaching staff in schools. URL: <http://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/09/25/996850-molodie-pedagogi-sostavlyayut-maluyu-chast-uchitelskogo-sostava> (accessed 11/23/2023)

Для цитирования:

Катаев В.А., Тонких Н.В. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, как параметр родительского благополучия // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 96-100. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/KataevTonkikh.pdf>